

ПОЛИСЕГМЕНТАРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО МЕТОДУ ИЛИЗАРОВА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ И УКОРОЧЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

**Мирзамуродов Х.Х.
Ходжанов И.Ю.**

Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12683536>

Аннотация

Полисегментарный остеосинтез по методу Илизарова является эффективным подходом для коррекции деформаций и укорочений нижних конечностей у детей и подростков. Данный метод позволяет не только исправить врожденные и приобретенные деформации, но и восстановить нормальную длину конечностей. В исследовании были проанализированы клинические данные 50 пациентов в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших лечение по методу Илизарова. Оценка результатов проводилась с использованием рентгенографии и клинических критериев. В результате 85% пациентов показали значительное улучшение функциональности и эстетического состояния конечностей.

Ключевые слова

Полисегментарный остеосинтез, метод Илизарова, коррекция деформаций, укорочение конечностей, дети, подростки.

Актуальность

Деформации и укорочения нижних конечностей у детей и подростков представляют собой серьезную медицинскую проблему, влияющую на качество жизни и функциональные возможности пациентов. Врожденные и приобретенные аномалии конечностей могут приводить к значительным ограничениям в движении, нарушению походки и болевым синдромам. Современные методы лечения направлены на коррекцию этих нарушений и восстановление нормальной анатомии и функции конечностей. Метод Илизарова, разработанный советским хирургом Гавриилом Абрамовичем Илизаровым, зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных и универсальных подходов к лечению деформаций и укорочений конечностей. Полисегментарный остеосинтез по методу Илизарова позволяет достигать стабильных и предсказуемых результатов, минимизируя риск осложнений и обеспечивая высокий уровень восстановления. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования методов лечения и улучшения клинических исходов у детей и подростков с деформациями и укорочениями нижних конечностей.

Цель

Цель данного исследования – оценить эффективность и безопасность полисегментарного остеосинтеза нижних конечностей по методу Илизарова у детей и подростков с целью коррекции деформаций и укорочений.

Материалы и методы

Исследование включало анализ клинических данных 50 пациентов в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших лечение методом Илизарова. Все пациенты имели врожденные

или приобретенные деформации и укорочения нижних конечностей. Оценка проводилась до и после лечения с использованием рентгенографии и клинических критериев, таких как уровень боли, функция конечности и косметический результат. Процедура полисегментарного остеосинтеза выполнялась в специализированных ортопедических центрах, под контролем опытных хирургов.

Результаты

Результаты исследования показали, что у 85% пациентов наблюдалось значительное улучшение функциональности и эстетического состояния нижних конечностей. Укорочение было полностью или частично устранено, деформации скорректированы. Осложнения возникли у 10% пациентов, но были успешно разрешены в ходе дальнейшего лечения. Средний срок восстановления составил 6-12 месяцев, в зависимости от тяжести исходного состояния и объема вмешательства. Пациенты и их родители отметили высокий уровень удовлетворенности результатами лечения.

Заключение

Полисегментарный остеосинтез нижних конечностей по методу Илизарова является эффективным и безопасным методом коррекции деформаций и укорочений у детей и подростков. Данный метод позволяет достичь значительного улучшения функциональных и эстетических показателей, минимизируя риск осложнений. Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейшего использования и развития метода Илизарова в педиатрической ортопедии. Важным аспектом является индивидуальный подход к каждому пациенту и тщательный контроль на всех этапах лечения для достижения наилучших клинических исходов.

References:

1. Mirzamurodov H. H. New approaches to treatment of patients with coxovertebral syndrome //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. – 2021. – Т. 10. – №. 2. – С. 9-19.
2. Mirzamurodov H. H. et al. OPTIMIZATION OF TOTAL HIP ARTHROPLASTY FOR DYSPLASTIC COXARTHROSIS //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 667-672.
3. Мирзамуродов Х. Х. У. УДЛИНЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ АХОНДРОПЛАЗИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АХОНДРОПЛАЗИИ //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 21-27.
4. Halimovich M. H., Ozodovich N. S. Improvement of surgical treatment of patients with combined degenerative-dystrophic pathology of the hip joint and spine with prevalence of manifestations of coxarthrosis //British Medical Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 1.2.
5. Mirzamurodov H. H. FEATURES OF SURGICAL TACTICS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH COXOVERTEBRAL SYNDROME //Central Asian Journal of Medicine. – 2021. – Т. 2021. – №. 2. – С. 87-96.
6. Halimovich M. H. NEW APPROACHES TO TREATMENT OF PATIENTS WITH COXOVERTEBRAL SYNDROME //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2021. – Т. 10. – №. 2.